

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422664>

UDK 728.6.697.7

**MAVJUD KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARINI QUYOSH NURI
BILAN ISITISHDA PASSIV TIZIMLARDAN FOYDALANISH
SAMARADORLIGI**

PhD, dots. **N.N.Norov**, magistr **M.Juraboeva**

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

(e-mail: n.norov1971@mail.ru)

***Annotatsiya.** Maqolada O'zbekiston sharoitida mavjud kam qavatli turar-joy binolarini quyosh nuri bilan isitishda passiv tizimlardan foydalanish samaradorligi keltirilgan.*

***Tayanch so'zlar:** passiv tizimlar, quyosh nuri, samaradorlik, bino, energiya, issitish tizimi, kam qavatli binolar.*

***Аннотация:** В статье представлена эффективность использования солнечного света в малоэтажных жилых зданиях с пассивной системой солнечного отопления в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** пассивные системы, солнечные лучи, эффективность, здание, энергия, система отопления, малоэтажное здание.*

***Abstract:** The article presents the effectiveness of the use of sunlight in low-rise residential buildings with a passive solar heating system in Uzbekistan.*

***Keywords:** passive systems, solar rays, efficiency, building, energy, heating system, low-rise building*

Bugun iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammo ekani jahon hamjamiyati tomonidan tan olingan. Iqlim o'zgarishi inson hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda va iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini oldini olish hamda yangi hayot sharoitlariga moslashish bo'yicha kechiktirilmaydigan choralar ko'rishni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmonida bino va inshootlarda energiya samaradorligini 2026 yilga kelib 30 foizga oshirish hamda bino va inshootlarning energiya ta'minotining 25 foizdan kam bo'lmagan qismini qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplash vazifasi qo'yilgan[1].

O'zbekiston iqlim o'zgarishi oqibatlari ta'siriga ko'proq moyil bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Ekspertlarning baholariga ko'ra atmosferada issiqxona gazlari konsentratsiyasining bundan keyin ham ortishi, qurg'oqchilik natijasida suv va oziq-ovqat tanqisligi xavfini ko'payishiga, issiq mavsum davomiyligi va qizg'inligining oshishi tufayli aholi sonining ortishiga, shuningdek sellar, toshqinlar va boshqa xavfli hodisalarning takrorlanishiga olib keladi. Global iqlim o'zgarishi va mamlakat tabiiy-resurs kompleksining ana shu o'zgarishlarga ta'sirchanligi izchil iqlimiy siyosatni shakllantirish zaruriyatini belgilaydi[11].

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki binolarni loyihalash va qurish jarayonida iqlim o'zgarishi, bu konstruktiv yechimlarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish bilan bog'liq bo'lib, bu sohada to'plangan tajribalar asosida binolarning an'anaviy ravishda loyihalash tizimlarini qayta ko'rib chiqish lozim. Binolarni loyihalashda issiqlik va namlik rejimini, to'siq konstruksiyalarni, isitish, shamollatish va havoni mutadillash sistemalarini iqlim ko'rsatkichlaridan to'g'ri foydalanilgan holda hisoblash va loyihalash binolarda mikroiklimni yaxshilash va ularning xizmat qilish muddatini oshirish imkonini beradi[2,8].

Rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSh, Germaniya, Rossiya, Daniya, Italiya, Finlyandiya, Niderlandiya, Yaponiya va boshqa davlatlarda bugungi kunda

quyosh qurilmalari bilan jihozlangan energiya tejamkor binolarning yangi turlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Quyosh isitish tizimiga ega bo'lgan birinchi uylar tajriba sifatida XX asrning 50-yillaridan qurila boshlagan bo'lishiga qaramasdan, xonalardagi haroratning keskin o'zgarishi oqibatida yashash uchun gigienik talablarga javob bermasligi sababli, ushbu turdagi binolar hozirgi kunga qadar keng tarqalmagan. Buning sababi, yer sirtiga yetib keladigan quyosh issiqligining davriyligi va har-xil ob-havo sharoitida quyoshli kunlarning quyoshsiz kunlar bilan almashinuvi masalalarining xona xaroratini o'zgarishiga ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan [3,19].

Passiv bino – an'anaviy manbalardan energiya sarfini kamaytirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan noan'anaviy (qayta tiklanadigan) energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha maxsus choralar ko'rilgan bino. Wolfgang Faist "passiv uy" g'oyasining muallifidir. U 1985 yildan 1996 yilgacha Darmshtadt (Germaniya) shahrida IWUda (Institut Wohnen und Umwelt) ishlagan[5,17].

O'sha davrda, uning ishtiroki va amaliy yordami bilan dunyoda birinchi passiv uy 1993 yilda ishlab chiqilgan va qurilgan. Passiv uyning tamoyillari bu noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanib (quyosh, tuproq va boshqalar), binoni o'rab turuvchi to'siq konstruksiyalarining mukammal izolyatsiyasi bilan, shuningdek chiqindilarni yoqish orqali, havo orqali va kanalizatsiya orqali issiqlik energiyasini olish, umumiy maydonning 15 Vt/m^2 dan ko'p bo'lmagan energiya sarfiga tengligi aniqlash hisoblanadi.

Passiv uylarning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, issiqlik iste'moli nolga yaqinligi asosan binolarning me'moriy yoki qurilish yechimlarini to'g'ri tanlash orqali amalga oshiriladi. Passiv uylarni loyihalashtirish va qurish konsepsiyasi o'ttiz yil oldin Germaniyada paydo bo'lgan, keyinchalik birinchi bo'lib passiv loyihalar ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan. Shundan keyin ko'pgina xorijiy mamlakatlarda passiv uy standarti tobora ommalashib bormoqda. Bugungi kunda iqtisodiy jihatdan eng samarador hisoblangan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishning asosiy yo'nalishi, bu quyosh energiyasini hech qanday quyosh qurilmalaridan

foydalanilmagan holda binolarni isitishda qo'llash xisoblanadi. Bunday quyosh isitish tizimini passiv quyosh isitish tizimi deb nomlash qabul qilingan. Maxsus quyosh qurilmalaridan foydalaniladigan isitish tizimlari faol quyosh isitish tizimlari deb nomlanadi. Hozirgi davrda juda katta e'tibor passiv quyosh isitish tizimlari bilan qurilgan binolarga qaratilmoqda va amalda bunday binolar ko'plab qurilmoqda[2,8].

Passiv quyosh isitish tizimining afzalliklari:

- faol isitish tizimga qaraganda yuqori energetik va iqtisodiy samaradorligi;
- uzlukli, bulutli kunlarda foydali issiqlik ajratib bera olishi;
- passiv quyosh isitish tizimli binolarni qurish jarayonida maxsus loyiha asosida mahalliy ommabop qurilish materiallaridan foydalanish mumkinligidir.

Passiv uylarni loyihalashda quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

- isitish uchun issiqlik energiyasining solishtirma sarfi 15 Kvt soat/(m² yil) dan oshmasligi kerak, bu isitish davrida 1 m² foydali maydonni isitish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori;
- barcha ehtiyojlar uchun birlamchi energiyaning o'ziga xos iste'moli (shu jumladan yoritish, maishiy texnika, yozda sovutish va h.k) 120 Kvt/soatdan(m² yil) ko'p bo'lmagan. Birlamchi energiya bu to'g'ridan-to'g'ri energiya, tabiiy energiya manbalarini qayta ishlash jarayonida chiqarilgan (neft, ko'mir, tabiiy gaz, uran va boshqalar) [6,12].

Standart asosida passiv uylarni qurishda bir birini to'ldiruvchi energiya samaradorlik chora-tadbirlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ulardan asosiylari devorlarning issiqlik izolyatsiyalarini oshirish, sovuq ko'priklarni chetlab o'tish, ikki kamerali ikki oynali derazalardan foydalanish, derazalar va xonalarni to'g'ri orientatsiyalash, asosiy nuqtalarga va shamol ko'tarilishiga muvofiq bo'lishi kerak. Yer sharining shimoliy mintaqalarida binolarni loyihalashtirish va qurishda janub tomonga qaragan derazalar ko'p bo'lishi ko'zda tutiladi. Shundagina qishda deraza orqali quyosh nuri ko'proq tushib, uyga iliqlik kiradi. Yozda esa quyosh nuri tushishini kamaytirish maqsadida binoning sharqiy va g'arbiy tomonlarida derazalar kam bo'lishi kerak. Mana shunday uylar qishda yorug' va issiq, yozda salqin bo'ladi.

Passiv quyosh issitish tizimi bilan ishlaydigan binolarni loyihalashda asosiy geliotexnik talablaridan biri bu quyosh nurlarini qabul qiluvchisining yoʻnalishidir. Issiqlik unumdorligi nafaqat quyosh tizimlarining texnik xususiyatlariga, balki burilish burchagi va quyosh nurlarini qabul qiladigan yuzaning yoʻnalishiga ham bogʻliq. Passiv quyosh isitish tizimli binolarni arxitekturaviy loyihalashning muayyan holatlarida mazkur geliotexnik talablaridan mumkin boʻlgan ogʻish chegaralarini aniqlash muhim hisoblanadi[13,15].

Quyoshni qabul qiluvchi qurilma tomonidan ishlab chiqariladigan issiqlik miqdorini $Q_{ish.chiq}$ quyidagi formula boʻyicha aniqlash mumkin:

$$Q_{ish.chiq} = Q_{kuyosh.tush} \times \eta \times F_{gu}, \quad (1)$$

bu yerda: $Q_{kuyosh.tush}$ - quyoshni qabul qiluvchi qurilma yuzasining bir qismidagi quyosh nurlanishining umumiy hodisasi;

η, F_{gu} - shunga mos ravishda quyoshni qabul qiluvchi qurilmaning samaradorligi va maydoni.

(1) - formuladan koʻrinib turibdiki, qurilmani oʻrnatish natijasida hosil boʻladigan, yaʼni quyoshni qabul qiluvchi qurilma tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik uning sirtiga kiradigan quyosh nurlarining umumiy miqdoriga toʻgʻri proporsionaldir. Oʻz navbatida, quyosh nurlanishining intensivligi qurilmaning yoʻnalishi va burchagi funksiyasiga bogʻliq, yaʼni

$$Q_{kuyosh.tush} = f(\alpha, A), \quad (2)$$

bu yerda: α, A - burilish burchagi va quyosh qabul qiluvchisining azimuti.

Maʼlumki, janubiy yoʻnalish quyoshni qabul qiluvchi qurilmaning maqbul azimutidir. Quyosh qabul qiluvchi qurilmasining burilish burchagini aniqlash uchun 30, 40, 50, 60 va 90 gradus burchak ostida oʻrnatilgan turli sirtlarda tushgan quyosh radiatsiyasi hisobladi[6,7].

Oʻzbekiston sharoitida quyosh nuri bilan passiv tizimda isitiladigan binolarni loyihalashda, ularni quyoshga nisbatan orientatsiya qilish talablari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Quyoshli uylarni orientatsiya qilish talablari

Bu talablarni amalga oshirish maqsadida hisob usuli bilan janubga qaratilgan har xil burchakdagi yuzalarga tushadigan yig'indi quyosh radiatsiyasini hisoblash kerak. Maksimal quyosh radiatsiyasi quyoshni kuzatuvchi mexanizm yuzasiga tushadi. Statsionar holatda optimal yuza 60 gradusli gorizontga nisbatan hisoblanadi. Samaradorlikni oshirish bo'yicha taklif qiladigan yuza vertikal yuza bo'lib, u optimal yuzadan atigi 13% kam bo'lgan, qish sharoitida quyosh energiyasini qabul qiladi. Optimal orientatsiya janub bo'lib, janubdan 5% og'ish amalda hech qanday tushayotgan radiatsiyaga ta'sir ko'rsatmaydi.

Agar quyosh qabul qiluvchi qurilma aylanadigan mexanizmga o'rnatilgan va quyoshning traektoriyasini kuzatib turadi deb taxmin qilsak, unda bir kun ichida uning ishchi yuzasi vertikal holda joylashganidan 26% ko'proq quyosh energiyasini oladi va 60° burchak ostida moyil bo'lganidan atigi 12% ko'proq issiqlik oladi[12,16].

Passiv quyosh isitish tizimli kam qavatli binoning me'moriy va fazoviy oqilona yechimini tanlashning asosiy omillardan biri - bu quyosh tizimining issiqlik hosil qilish qobiliyatidan maksimal darajada foydalanishga imkon beradigan istalgan burilish burchagini ta'minlashdan iborat. Biroq quyosh nuridan foydalaniladigan uskunani joylashtirish variantlarini hisobga olgan holda u yoki boshqa hajmiy-tarxiy yechimni tanlashda quyosh nurlarini bir vaqtning o'zida binoning samarali issiqlik himoyasi darajasiga e'tibor qaratish lozim[13,18].

Oddiy bir qavatli binoda havo almashinuvi tezligini 1 martadan 0,5 martagacha kamaytirish havo almashinuvida issiqlik yo'qotilishini 7% ga kamaytiradi. Quyosh uylarida havo almashinuvi tezligini pasaytirish issiqlik yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytiradi. Maxsus issiqlik iste'moli o'rtasidagi maksimal farq 2,5 baravar bo'ladi.

Passiv quyosh isitish tizimli binoda tashqi issiqlik izolyatsiyasidan samarali foydalanish sababli q/W eksponential funksiyasi oddiy binoga qaraganda 1 martalik havo almashinuvida issiqlik yo'qotilishi 15 baravar va 0,5 martalik havo almashinuvida 18 baravarga kamayadi.

Binolar isitiladigan maydonining 1m^2 ga to'g'ri keladigan issiqlik yo'qotishlarini taqqoslash diagramma shaklida 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Muayyan (solishtirma) issiqlik yo'qotilishlarining qiyosiy ko'rsatkichlari

Quyosh nuri bilan passiv tizimda isitiladigan kam qavatli binolar bo'yicha o'tkazilgan eksperimental-nazariy tadqiqotlar natijalari asosidagi xulosalar:

1. O'zbekiston Respublikasida passiv quyosh isitish tizimidan foydalanib kam qavatli turar-joy binolarini loyihalash yoqilg'i energetika resurslari real mablag'larini tejashning asosiy istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi, chunki ushbu maqsadlar uchun binolarni isitishdagi energiya sarfi umumiy energiya hajmining 80% gacha sarflanadi.

2. Maxsus issiqlik himoyasi va issiqlikni saqlash bo'yicha chora-tadbirlar tufayli issiqlik harorati me'yor darajada ushlab turiladigan quyosh uylar bilan uzluksiz isitish tizimiga ega binolar o'rtasidagi asosiy tafovut aniqlanadi.

3. Quyosh nuri bilan passiv tizimda isitiladigan kam qavatli binolarini quyosh isitish tizimidan optimal foydalanishni ta'minlovchi maqbul fazoviy-hajmiy yechim yaratilib, kam qavatli qurilishda ishlatiladigan istalgan isitish tizimi, xususan passiv isitish tizimli binolarning xonalarida zaruriy mikroiklim sharoitini asosan quyosh energiyasi hisobiga ta'minlanishi aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.

2. Norov, Nusiratjon, and Yulduz Xudaynazarova. "Povyshenie energoeffektivnosti zdaniy s ispolzovaniem sovremennyykh konstruksionnykh teploizolyatsionnykh stroitelnykh materialov v usloviyax Uzbekistana." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.9 (2023): 217-222.

3. Norov, Nusiratjon Nuraliyevich, and Yulduz Xudoynazarova. "Turar-joy binolarida energiya iste'moli holati va energiya tejamkorlikni ta'minlash masalalari." *golden brain* 1.1 (2023): 157-159.

4. Nuralievich, Norov Nusratjon, et al. "Design of residential buildings taking into account the consequences of climate change in Uzbekistan." *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development* 3 (2022): 204-208.

5. Norov, Nusratillo, et al. "Use Of Solar Heating Systems AS An Element Of A Passive House." *Academicia Globe* 2.09 (2021): 38-43.

6. Zoxidov, M. M., and N. N. Norov. "Energoeffektivnoe zdanie." *Jilishnoe stroitelstvo* 5 (2003): 29-29.

7. Marakaev, R. Yu., and N. N. Norov. "Uzbekiston sharoitida energiya samarali binolarni loyix, alash/Ukuv kullanma." O'quv-uslubiy qo'llanma. T., TAQI (2009).

8. Norov, N. N., and U. R. Abdullaev. "Energoeffektivnykh texnologiy s solnechnymi sistemami teplosnabjeniya v selskom komplekse." *Ta'lim fidoyilari* 3.2 (2023): 48-50.

9. Norov, Nusiratjon, Yulduz Khudainazarova, and Akmal Bobakulov. "Technologies used in the protection of load-bearing structures to improve the energy

efficiency of buildings." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.10 (2023): 616-620.

10. Norov, N. N., and Yu. D. Xudaynazarova. "Primenenie energoeffektivnykh stroitelnykh tekhnologiy na fundamente zdaniy." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* (2023): 161-164.

11. Norov, Nusiratjon, Yulduz Xudaynazarova, and Maksud Abdushukur. "Voprosy adaptatsii k izmeneniyu klimata i smyagcheniya yego posledstviy v jilishno-stroitelnom sektore Respubliki Uzbekistan." *Seysmicheskaya bezopasnost zdaniy i sooruzheniy* 1.1 (2023): 258-263.

12. Norov, Nusiratjon Nuralievich. "Arxitekturno-konstruktivnye resheniya maloetajnykh jilyx zdaniy s passivnoy sistemoy solnechnogo otopleniya." *Stroitelstvo i obrazovanie* 4.5-6 (2023): 103-111.

13. Norov, N. N. "Features of spatial planning solutions for low-rise residential buildings with a passive solar heating system." *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827) 2.2 (2024): 33-38.

14. Norov Nusiratjon Nuralievich, Yulduz Jumanazarovna Xudaynazarova. "Mavjud kam qavatli qishloq uylarining energiya samaradorligini oshirish masalalari." *Stroitelstvo i obrazovanie* 3.1 (2024): 21-26.

15. Norov Nusratjon "Solar engineering requirements for the design of low-rise buildings of passive solar heating systems." *Modern Science and Research* 3.2 (2024): 137-147.

16. Fokin, V.M. *Osnovy energosberejeniya i energoaudita* / V.M. Fokin. – M.: «Izdatelstvo Mashinostroenie-1», 2006. –256 s.

17. Internet. www.yandex.ru. «Solnechnaya arxitektura. Ekodom».